

**O'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VA
ERKINLIKLARINI TA'MINLASH**

Alimkulova Baxtigul

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, "Temurbeklar maktabi"

harbiy-akademik litseyining Huquqshunoslik fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda inson huquqlari va qonuniy manfaatini ta'minlashga qaratilgan islohotlar to'g'risida ma'lumot berildi.

Kalit so'zlar: strategiya, qonun, tashabbus, islohot, sud, fuqarolik jamiyati.

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining ikkinchi yo'nalishi qonun ustuvorligini ta'minlash va huquqiy tizimni yanada isloh qilishdan iborat. Sud-huquq sohasidagi islohotlar fuqarolarning odil sudlovga erishish darajasini oshirish, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, inson huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan. Harakatlar strategiyasining amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida Prezidentimiz tashabbusi bilan sud sohasidagi islohotlar, sudyalik lavozimiga nomzodlarni tanlash va tayinlash tizimini tubdan takomillashtirish, sud tizimining yangi organi sifatida yuqori malakali sud tizimini shakllantirish bilan bog'liq tub o'zgarishlar kiritildi. Tizimni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bu O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashining tashkil etilishi, uning asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining shakllanishi hisoblanadi. Fuqarolik, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy sud ishlarini yuritish sohasidagi yagona oliy sud organi sifatida, sudlarning odil sudlovning mohiyati va mazmuniga mutlaqo zid bo'lgan qo'shimcha ishlarni sud tergoviga qaytarish amaliyotining to'xtatilishi doimiy izchil davom etayotganining yaqqol dalilidir. Ta'kidlash kerakki, mustaqillikning dastlabki yillarida adolatli fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lida qo'yilgan muhim qadamlardan biri bu mamlakatda hokimiyatning bo'linishi va huquqiy demokratik jamiyat barpo etishni maqsad qilgan mustaqil sud

tizimini tashkil etish edi. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 106-moddasida "O'zbekiston Respublikasining sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalar, boshqa jamoat birlashmalaridan mutaqil holda ish yuritadi" Dalat o'z vakolatlarini davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalariga ulashsa-da, uning hokimiyati pasayishini va ta'sir kuchini tushirishning hojati yo'q. Kuch sifatida u zaiflashadi, chunki kuchli davlatning kuchi uning fuqarolari unga nisbatan qanchalik xayrixoh bo'lishlari, davlat o'z xalqiga qanday erkinliklar va imkoniyatlar berishiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda 1400 ga yaqin sudyalardan iborat 400 ga yaqin sud mavjud. Aslida, ular ushbu jarayonning barcha bosqichlarida, ayniqsa iqtisodiy sohada sodir etilgan jinoyatlar uchun jazoni yengillashtirish sharoitida, jinoiy, fuqarolik, iqtisodiy va ma'muriy ishlarni sudlar orqali ko'rib chiqish jarayonida teng huquqlilik va o'zaro raqobatdoshlikni ta'minlash imkoniyatini yaratdilar. Shunga o'xshash huquqiy tizimlar ular singari ko'p emas edi. Chunki xalqimiz Sovet Ittifoqi davrida ham, adolatsizlikdan ko'p marotaba aziyat chekkan. "Paxta ishi" da qatag'on qilingan minglab vatandoshlarimizning mol-mulki musodara qilingan va ularning oila a'zolari umidsiz holatda bo'lgan kunlarni eslash kifoya - qo'shimcha sharhlarga hojat yo'q. Endi kimningdir jinoyati tufayli uning oila a'zolari, bolalari aziyat chekmaydi. Erkin fuqarolik jamiyatining muhim jihatlaridan biri, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "xalq davlat idoralariga emas, xalqqa xizmat qilishi kerak" ligidadir. Islohotlar jarayonida rivojlangan mamlakatlarda sudlarning pozitsiyasini odil sudlov bilan tenglashtirish uchun u xalqaro huquqning umume'tirof etilgan me'yorlariga rioya qilish yo'lidan bormoqda, bu esa sudlarning odamlarga tobora yaqinlashayotgani va ularning huquq va erkinliklarining kafolati yaxshilayotganidan dalolat beradi. Bugungi kunda amaliy shaklga ega bo'lgan holda, islohotlar jarayoni davom etmoqda. Mantiqiy savol tug'iladi: mavjud tizimni yangilash, uni modernizatsiya qilish uchun ehtiyoj bormi? Javobni uzoq vaqt izlashning hojati yo'q, biz buni yaqin o'tmishimizda topamiz. Ma'lumki, sobiq totalitar tuzum sharoitida sud hukmron partiyaning qo'mondoni sifatida xizmat qilgan. Ertakda bo'lgani kabi, unga ham «aybdor, aybsiz odam barchasini birma-bir urish uchun

xo'jayinga aylanish» buyurilgan edi, shuning uchun o'z nutqida sud odamlarning ko'z o'ngida jazo, hukm qilish, qamoq jazosi sifatida ko'rilgan Fuqarolar sud adolatiga ishonishmadi. U haqiqat yoki adolatni buzganligi, shuning uchun olib borilayotgan huquqiy islohotlarning asosiy maqsadi sudlarni xalqning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qiladigan to'laqonli tashkilotga aylantirish edi. Sud, tom ma'noda, xalqqa aylanishi kerak. Uning oldidagi vazifa, sud hokimiyati. Sud hokimiyati har qanday holatda ham qonun ustuvorligini ta'minlashi, oddiy fuqaro yoki mansabdor va mansabdor shaxs sifatida mustaqilligini mustahkamlashi kerak. Biz bir narsani tan olishimiz kerak: sudlarning mustaqilligi, fuqarolarning ularga bo'lgan ishonchi ortib borishi keng kuzatila boshlandi. Bizning jamiyatimiz. Sotsiologik tadqiqotlar, Arzamaliklar o'z muammolariga yechim topish uchun qog'ozni ikki kenglikga tushirib, sonini kamaytirganini tan olishdi. Turli xil yirik qabulxonalarning tashkil etilishi huquqiy ongning yanada kuchaytiradi, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sud tizimida olib borilayotgan islohotlardagi o'zgarishlar nafaqat bir so'z bilan sud-tibbiy ekspertizasi asosiy òringa aylanib qolmay, balki boshqa sud huquq tizimini takomillashtirish muhimdir". Kichik tashkilotlar bo'ling va sudlarga murojaatlarni ko'paytiring. Bu ham yurtlarimizning huquqiy madaniyati, Huquqiy ongning oshirish tizimini umuman tubdan takomillashtirishda muhim òrin egallaydi. 2019-yil 9-yanvardagi Prezidentimiz Farmoniga muvofiq, jamiyatda huquqiy madaniyat va huquqiy ongning oshirishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: Birinchidan, aholining mazmun-mohiyati to'g'risida doimiy ravishda hisobot berish tizimini shakllantirish. Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilingan qonunlar va davlat dasturlari, fuqarolar ongida "jamiyatda qonunlarga hurmat ruhida" qaror qabul qilish demokratik huquqiy davlat qurish, hayot g'oyasini kuchaytiradi;

Ikkinchidan, huquqiy ongning oshiradi va jamiyatdagi huquqiy madaniyat, avvalambor, ta'limni rivojlantirishning maktabgacha ta'lim tarbiya ustuvorliklari tizimidan boshlab, ta'lim va tarbiya tizimli va yaxlit olib borilishiga e'tibor qaratiladi. 122 ta Maktab ta'limi fanini va ta'limini rivojlantirish, aholining barcha qatlamlarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini chuqur o'zgartirish, shaxsiy

manfaatlar va jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun g'oyalarni keng targ'ib qilishning ustuvor yo'nalishlari;

Uchinchidan, qonun va burch, halollik va poklik tushunchalarini, shuningdek, yosh avlodning axloqiy me'yorlarini chuqur anglash, ularga bolaligidanoq Konstitutsiyaning muhim jihatlarini o'rgatish;

To'rtinchidan, tarix, din, milliy qadriyatlarni o'rgatish bilan huquqiy madaniyatni shakllantirish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan g'ururlanish tuyg'usini uyg'otish orqali aholiga huquqiy va ma'rifiy ishlarni uyg'un tashkil etish orqali vatanga, vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirish. Ular yuristlar uchun katta vazifalar qo'yishni boshladi. Ulardan haqiqat va adolat, keyin esa bilim va tajriba talab qilinadi. Bunday talab har doim odamning taqdiri uchun javobgar bo'lgan kadrlardan yurist kasbining egalariga taqdim etilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6694-6701
2. Makhmudov, K. (2020). Ways of Forming Intercultural Communication in Foreign Language Teaching. *Science and Education*, 1(4), 84-89.
3. Makhmudov, K. (2020). Current Problems of Teaching English and New Approaches to Resolve in Secondary Education Schools. *Modern Trends in Linguistics: Problems and Solutions*, 271-273.
4. Makhmudov, K. (2020). Integrating a Mother Tongue while Teaching a Foreign Language: Problems and Solutions. *Literature and History*, (1), 89-91.
5. Mukhamedov, G., Khodjamkulov, U., Shofkorov, A., & Makhmudov, K. (2020). Pedagogical Education Cluster: Content and Form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(81), 250-257.
6. Shaykhislamov, N. (2020). Main Directions and Interactive Methods of Student Speech Growth in Uzbek Language Classes. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(7), 115-120.